

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PALIATIVO – O OLHAR HUMANIZADO NO PROCESSO DE MORTE/MORRER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA"

 DOI: 10.5281/zenodo.6551857

Mariana Menezes Rocha

Priscila Vieira De Moraes Ramos

Victor Henrique Marques Santos

Rita De Cássia De Holanda Pessoa Porto

RESUMO

Introdução: Os cuidados paliativos são uma necessidade global e através dele, junto a um olhar humanizado, a equipe de enfermagem é capaz de oferecer conforto e alívio às intempéries enfrentadas pelos pacientes em processo de finitude. **Objetivo:** Essa pesquisa tem como objetivo investigar as ações da equipe de enfermagem aliadas à humanização, com foco na assistência paliativa durante o processo de morte e morrer. **Metodologia:** Refere-se a uma revisão integrativa literária com enfoque qualitativo. Foram utilizadas as bases de dados, SciELO e BVS, os artigos publicados entre 2008 e 2021 e uma obra literária com temática pertinente da área. Os artigos foram selecionados de maneira detalhada, frente a relevância da assistência paliativa humanizada com pacientes em processo de morte/morrer, com intenção de reconhecer estratégias que auxiliem ao paciente terminal na melhora do seu quadro biopsicossocial e no tratamento ofertado pela equipe de enfermagem. **Resultado:** A avaliação das referências pesquisadas, demonstra a importância das ações da equipe de enfermagem junto a família do paciente em processo de terminalidade em cuidados paliativos para a oferta de uma assistência específica e humanizada. **Conclusão:** A partir da revisão de literatura, foi possível, também, conhecer novas técnicas e

métodos eficientes para reduzir o sofrimento do paciente, família e equipe multidisciplinar.

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Assistência de enfermagem. Processo de finitude. Família. Humanização.